

Объектно-ориентированные базы данных: основные особенности

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара);
Самарский государственный технический университет (г. Самара)
Поскиваткина Анастасия Анатольевна, студент 3 курса
факультет «Информационные системы и технологии»
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В последнее время объектно-ориентированный подход широко применим в языках программирования, графических интерфейсах пользователя, базах данных и операционных системах. На рынок вышли продукты, обозначенные как объектно-ориентированные системы баз данных, а поставщики реляционных баз данных говорят о том, что они дополняют свои продукты объектно-ориентированными возможностями. Некоторые из поставщиков предлагают системы, сочетающие реляционные и объектно-ориентированные возможности. Несмотря на то, что вышеуказанные системы обладают одновременно и реляционной и объектно-ориентированными технологиями, с этими системами связано множество мифов и заблуждений. Конечные пользователи, а иногда и производители, не уверены, необходимы ли такие системы. Цель данной статьи – показать историю развития баз данных, дать объяснения объектно-ориентированным базам данных и объектно-ориентированной технологии. Рассмотреть объектно-ориентированные системы управления, преимущества и недостатки объектно-ориентированной технологии.

Ключевые слова: базы данных, объектно-ориентированные базы данных, объектно-ориентированные системы управления базами данных.

Object Oriented Databases: Key Features

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor;
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics;
Samara State Technical University (Samara)
Poskivatkina Anastasia Anatolyevna, 3rd year student,
faculty "Information Systems and Technologies"
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

Recently, the object-oriented approach has been widely used in programming languages, graphical user interfaces, databases, and operating systems. Products labeled object-oriented database systems have entered the market, and relational database vendors say they are complementing their products with object-oriented capabilities. Several of the vendors offer systems that combine relational and object-oriented capabilities. Despite the fact that the above systems possess both relational and object-oriented technologies, many myths and misconceptions are associated with these systems. End users, and sometimes manufacturers, are not sure if such systems are necessary. The purpose of the paper is to show the history of the development of databases, to provide explanations for object-oriented databases and object-oriented technology; consider object-oriented control systems, the advantages and disadvantages of object-oriented technology.

Keywords: databases, object-oriented databases, object-oriented database management systems

База данных (БД) – это совокупность взаимосвязанных данных на носителе, применимая в интерактивном (диалоговом) режиме доступа и в программных приложениях [1, с. 16]. Как правило, БД разрабатывается для хранения и доступа к данным из конкретной предметной области, и представляет собой информационную модель класса объектов, которая описывает существенные для данной предметной области параметры и связи между ними.

История разработки БД восходит к 1960-м годам. Именно тогда информация начала собираться и храниться в виде файлов. Такой файл содержал конкретную информацию, и для охвата всей предметной области требовалось некоторое количество файлов. К примеру, информация о продукте хранилась в одном файле, о покупателе – в другом, а в третьем – данные

о приобретении конкретных продуктов конкретными покупателями. Выше описанный подход привнес некоторые трудности:

- представление данных в любом из файлов было разнотипным;
- необходимо обеспечить согласованность представленных данных в разных файлах;
- необходимо выбрать, какие данные и в каком виде будут показаны в файлах;
- сложность создания приложений и их обновления при изменении данных [2, с. 190].

Ситуация требовала совершенствования, и многие специалисты трудились над разработкой чего-то более удобного в применении. Спустя 10 лет, в начале 1970-х годов, ситуация стала улучшаться – начали создаваться первые БД.

В 1970 году Э.Ф. Кодд опубликовал статью, которая стала основой для разработки реляционной модели данных. Преимуществом реляционной модели данных является то, что она сводит к минимуму повторение данных и избавляет от некоторых типов ошибок, свойственных другим моделям хранения данных. Согласно указанной выше модели, данные хранятся в виде таблиц, в которых необходимо устранить избыточность данных и несогласованные зависимости, то есть выполнить нормализацию БД в соответствии с правилами реляционных моделей данных. При нормализации таблица реляционной модели данных обычно подразделяется на несколько приемлемых таблиц.

В 1979 году небольшая фирма – Ashton-Tate выпустила микрокомпьютерный продукт dBase-II, назвав его «системой управления реляционными базами данных». Благодаря успешной стратегии Ashton-Tate смогла распространить больше 100 тысяч копий dBase-II среди пользователей компьютеров Osborne. Многие пользователи компьютеров создали для них программное обеспечение, и в скором времени dBase стала довольно известной системой управления БД (СУБД). Позже Ashton-Tate была куплена компанией Borland. Фактически, dBase была не реляционной СУБД, а языком программирования с расширенным возможностями для обработки файлов [3, с. 173]. Так как формат dBase не был закрытым, множество других компаний начали производить свои версии СУБД. Примерами СУБД, похожих на dBase, являются Fox-Pro, dbFast, Xbase++, Clipper. Перенос СУБД на микрокомпьютеры привел к улучшению графического интерфейса пользователя, и как следствие, рост количества микрокомпьютеров, работающих с БД.

В середине 1980-х, с развитием сетевых технологий, пользователи начали подключать свои компьютеры к локальным сетям. Предоставилась возможность совместного использования файлов, то есть файл, находящийся на одном компьютере, был доступен другим пользователям. Появилась новая архитектура программного обеспечения – модель «клиент-сервер». Клиент запрашивал некоторые услуги, а сервер обеспечивал их выполнение. Предполагалось, что один сервер должен обслужить множество клиентских процессов. Для удовлетворения потребностей пользователей разрабатываются многопользовательские приложения БД для локальных сетей. В этот же период зарождается новая технология БД – объектно-ориентированные БД, которые представляются как средство для хранения структур данных в виде объектов, применяемых в объектно-ориентированном программировании [4, 326].

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это методология программирования, базирующаяся на представлении программы в виде совокупности объектов; каждый из объектов – экземпляр определенного класса, а классы, в свою очередь, создают иерархию наследования.

Объектно-ориентированная технология показывает программу как совокупность классов и объектов, взаимодействующих друг с другом.

Объект – это некая сущность окружающей действительности, которая инкапсулирует определенное состояние и поведение.

Объект ООП – это инкапсулированная структура, имеющая заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними (методов) [5, с. 218].

Понятие «инкапсулированная структура» показывает, что объект самостоятелен, а его структура (внутренняя реализация) скрыта от других компонентов и программ. Внешний вид объекта называется интерфейсом.

В данном понимании, объект представляет собой черный ящик, при этом неизвестно, что содержится внутри этого ящика. Взаимодействие с объектом осуществляется только при помощи вызова методов объекта. Кроме того, объекты могут принадлежать к иерархии от общего к частному, которая реализуется посредством наследования. Инкапсулированные структуры объектов могут являться простыми типами данных, другими объектами или же массивами объектов. Любой объект содержит конкретный набор методов. Классы взаимодействуют друг с другом посредством механизма сообщений. Объекты имеют специальный идентификатор, который описывает основное смысловое содержание объекта – дескриптор. Методы объекта ООП представляют собой последовательности инструкций, которые выполняются объектом [6, с. 146]. К примеру, создать объект, изменить или показать его – методы объекта ООП.

Предметная область моделируется как совокупность классов взаимодействующих объектов. Объект определяется набором свойств, являющихся его пассивными характеристиками, а так же набором методов работы, посредством которых осуществляется взаимодействие с этим объектом. Атрибуты объекта принимают множество допустимых значений, состояние объекта определяется набором конкретных значений атрибутов этого объекта. Применяя методы работы с объектом, изменяются значения атрибутов объекта и его состояние. Несколько объектов, имеющих одинаковый набор атрибутов и методов работы с объектом образуют объектный класс. Если объекты одного класса могут служить значениями атрибутов для объектов другого класса, то такой класс называется доменом этого атрибута.

Основными принципами объектно-ориентированной технологии являются:

- абстракция;
- инкапсуляция;
- модульность;
- иерархия;
- типизация;
- полиморфизм;
- наследование [7, с. 91].

Инкапсуляция – это свойство системы, которое позволяет объединить данные и методы работы с объектом в единый класс и ограничить область видимости имени атрибута областью того объекта, в котором он определен. Значение выше указанного атрибута будет определяться объектом, в который он инкапсулирован.

Полиморфизм – это способность одной и той же функции программного кода обрабатывать данные различных типов. Полиморфизм позволяет объектам разных типов иметь методы с одинаковыми именами, то есть одни и те же метод работают с разными объектами в зависимости от типа аргумента.

Наследование – процесс, при котором абстрактный класс наследует структуру и функциональность некоторого существующего класса, тем самым способствуя повторному использованию компонентов программного обеспечения. При наследовании новый класс, называемый подклассом существующего класса, перенимает все атрибуты и методы класса. Так же, созданный подкласс может применять дополнительные атрибуты и методы [1, с. 102]. Существует простое и множественное наследование. При простом наследовании подкласс определяется только на основе одного класса, а при множественном наследовании – на основе нескольких классов. Набор классов образует иерархическую структуру.

Объектно-ориентированной БД (ООБД) является БД, которая основывается на принципах объектно-ориентированной технологии. ООБД описывают следующие понятия:

- объекты. В ООБД любая сущность является объектом и обрабатывается как объект;
- классы и подклассы – подобны типам данных в реляционной модели данных;
- наследование, при котором классы образуют иерархию наследования, заимствуя свойства уже существующих классов;
- атрибуты, которые моделируют характеристики объекта ООБД;
- сообщения и методы. Как описывалось ранее, каждый класс должен иметь определенный набор методов, а взаимодействие классов друг с другом должно обеспечиваться за счет механизма сообщений;
- инкапсуляция. Она обеспечивает ограничение прямого доступа к внутренней структуре объекта;
- идентификаторы объектов – дескрипторы [8, с. 153].

Объектно-ориентированная СУБД (ООСУБД) – это система управления ООБД, основанная на объектной модели данных. Цель ООСУБД – обеспечение постоянного хранения объектов и, в отличие от традиционной СУБД, ООСУБД должна хранить данные и программы как часть объекта.

ООБД широко применяются в таких областях, как системы автоматизированного проектирования/производства (CAD/CAM), системы автоматизированной разработки программного обеспечения (CASE), системы управления составными документами – то есть, в областях не вполне традиционных для БД. Особенно заметно присутствие ООСУБД в области CAD/CAM.

Компании – STEP Tools, Object Design, DEC – применяют ООСУБД для работы со сложноконструированными данными, соответствующими стандарту STEP (Standart of Exchange of Product Model Data – стандарт обмена данными моделей продуктов). Примером таких продуктов является ООСУБД ObjectStore, разработанная компанией Object Design. Вышеуказанный стандарт STEP идет намного дальше своих предшественников, например, IGES (Initial Graphics Exchange Specification – первоначальная спецификация обмена графическими данными), так как, он включает не только информацию о геометрии детали, но и информацию о версиях, специфика-

циях материалов, допусках, а также о том, как отдельные детали соединяются в совокупность механизмов.

Компания Computervision является крупным производителем программного обеспечения для CAD, она интегрировала в свои продукты ООСУБД ObjectStore. К ООСУБД ObjectStore предъявлялись требования хранить и управлять объектами, состоящими из сотен тысяч элементов (объем данных по одному проекту CAD мог быть до 1 тысячи гигабайт) [5, с. 302]. Ни одна из реляционных СУБД, имеющихся на рынке, не могла обеспечить приемлемую производительность при работе с данными такой сложности и объема.

Компания Enterprise Integration Technologies предлагает продукт MKS (Manufacturing Knowledge System – система знаний о производстве). В выше представленный продукт возможно интегрировать разработку технологических процессов, разработку оборудования, управление предприятием, проектирование производственных помещений, диагностику, мониторинг, моделирование и планирование. Основная сфера применения продукта – заводы по производству микросхем [9, с. 268]. В качестве СУБД, хранящей информацию о всех составляющих производственного процесса, применяется Objectivity/DB. Естественно спросить, зачем отказываться от проверенной реляционной технологии и применять малоизвестные объектно-ориентированные подходы?

Сравнивая объектно-ориентированную и реляционную технологии создания БД, можно отметить некоторые особенности, приведенные ниже.

В реляционных БД реальные объекты показываются в виде структур, которые состоят из набора элементарных типов данных [10, с. 115]. Указанный вид имеет четкую трактовку – ряд в плоской таблице. В случае, если специфика предметной области позволяет работать с подобным приближением реальных объектов, реляционные БД отлично справляются со своей задачей. Довольно часто реляционная модель и ее способ описания предметной области как набора плоских таблиц не отражают внутреннюю структуру многих доменов, являются искусственными, и становятся совершенно непонятными при увеличении количества таблиц. Основная причина неудач реляционного подхода – слишком сильная абстракция реального объекта, что приводит к потере семантики.

В отличие от реляционных БД ООБД имеют простую и естественную связь с предметной областью, представляя ее структуру и состав, что облегчает проектирование и положительно влияет на понимание принципов работы программы.

Таким образом, в сложных разнородных предметных областях использование ООБД должно действительно упростить процесс проектирования и разработки, показывая удобство использования объектно-ориентированной технологии, а именно ее простоту и естественность описания предметной области.

Однако нельзя не остановиться на недостатках ООБД. У ООБД есть отрицательные стороны, например, отсутствие мощного математического базиса, лежащего в основе реляционной модели. ООБД не имеют интерпретируемых языков запросов, таких как SQL в реляционных БД, что автоматически приводит к проблемам с данными.

ОСУБД также отличается от реляционной СУБД тем, что программный интерфейс для создания приложения либо очень слаб, либо отсутствует совсем [3, с. 174]. Недостаток, указанный выше, означает, что при написании приложения на основе ООБД, нет возможности обратиться к конструкторам, следовательно, разработчик создает приложения на одном из языков программирования. Преимущества и недостатки ООБД показаны в таблице 1.

Таким образом, можно сказать, что ООБД используются, но еще не стали реальной альтернативой реляционным БД; объектно-ориентированные возможности появляются в ведущих современных СУБД, таких как, например, Oracle; делаются попытки изменить стандарты языка SQL, чтобы частично адаптировать его к ООБД. Например, в стандарте SQL-3 есть большой раздел на тему ООБД.

Основные трудности объектно-ориентированного моделирования данных проистекают из того факта, что такого развитого математического аппарата, на котором может быть основана общая объектно-ориентированная модель данных, как в структурах данных в реляционной модели (они основаны на плоских нормализованных отношениях, ограничения целостности выражаются с использованием средств логики первого порядка, манипуляции с данными осуществляются на основе реляционной алгебры или эквивалентного реляционного исчисления), не существует. Объекты на порядок сложнее структур, поэтому реализация БД становится довольно сложной, а разработка ООБД сдерживается наличием большого количества реляционных БД, в которых хранятся огромные объемы информации.

Таблица 1. Преимущества и недостатки ООБД

Преимущества	Недостатки
Сложные наборы данных можно быстро и легко сохранять и извлекать.	Объектные базы данных не получили широкого распространения.
Идентификаторы объектов присваиваются автоматически.	В некоторых ситуациях высокая сложность может вызвать проблемы с производительностью.
Хорошо работает с объектно-ориентированными языками программирования.	–

Литература:

1. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных: пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2001, 272с.
2. Новиков Б.А., Горшкова Е.А. Основы технологий баз данных: учеб. пособие. М.: ДМК Пресс, 2019. – 240 с.
3. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Базы данных: учебник для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. – 420с.
4. Андон Ф., Резниченко В. Язык запросов SQL. Учебный курс. СПб.: Питер, Киев: Издательская группа ВНУ, 2006. – 416 с.
5. S. Khoshafian, Object-Oriented Databases. New York: John Wiley & Sons, 1993. – 384 pages.
6. J.G. Hughes, Object-Oriented Databases. New York: Prentice-Hall, 1991. – 280 pages.
7. A.W. Brown, Object-Oriented Databases, Applications in Software Engineering. New York: McGraw-Hill, 1991. – 184 pages.
8. W. Kim, Introduction to Object-Oriented Databases. MIT Press, 1991. – 256 pages.
9. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика. 3-е издание.: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 880с.
10. Семенчев Е.А. Распределенные и объектно-ориентированные базы данных: учеб. пособие. Тула: Издательство ТулГУ, 2008. – 135 с.